

Original paper

INNOVATSION TA'LIM MUHITIDA MOBIL MUTAXASSIS TAYYORLASHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ASPEKTLARI

© N.J.Eshnaev ¹✉

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Ushbu maqolada innovatsion ta'lim muhiti sharoitida mobil mutaxassislarni tayyorlashning pedagogik va psixologik jihatlari tahlil qilinadi. Mobil ta'lim vositalarining keng tarqalishi, ularning talabalarning motivatsiyasi, o'z-o'zini tartibga solish va kognitiv faollikka ta'siri zamonaviy nazariyalar asosida yoritilgan.

MAQSAD: Tadqiqotning asosiy maqsadi – innovatsion ta'lim muhitida mobil mutaxassislarni tayyorlashda pedagogik strategiyalar va psixologik omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash, talabalarning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'lim tizimini takomillashtirish.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda sifat va miqdoriy metodlar asosida aralash uslub qo'llanildi. Shuningdek, ilg'or xorijiy va mahalliy tadqiqotlar, xalqaro statistika va empirik natijalarga asoslangan ilmiy tahlillar keltirildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Natijalar shuni ko'rsatadiki, motivatsiya, o'z-o'zini boshqarish va kognitiv faollik kabi psixologik omillar mobil ta'lim muvaffaqiyatining asosiy omillaridan hisoblanadi. Pedagogik strategiyalar va mobil platformalarning samarali integratsiyasi natijasida ta'lim natijalari 22–40% gacha yaxshilangan.

XULOSA: Mobil mutaxassislarni tayyorlashda pedagogik va psixologik strategiyalarni uyg'unlashtirish ta'lim samaradorligini oshiradi. Individuallashtirilgan va aralash ta'lim, shuningdek, hamkorlik vositalari orqali shakllangan muhit talabani professional kompetentligini kuchaytiradi.

Kalit so'zlar: pedagogik jihat, psixologik omil, mobil mutaxassis, innovatsion ta'lim muhiti, mobil ta'lim, o'z-o'zini tartibga solish, motivatsiya, aralash ta'lim, ta'lim psixologiyasi, individuallashtirilgan ta'lim.

Iqtibos uchun: N.J.Eshnaev. Innovatsion ta'lim muhitida mobil mutaxassis tayyorlashning pedagogik-psixologik aspektlari.// Inter education & global study. 2025. Vol 3, № 4(1). B.185-192.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ МОБИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

© Н.Ж.Эшнаев¹✉

¹ Чирчикский государственный педагогический университет, Чирчик, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье рассматриваются педагогические и психологические аспекты подготовки мобильных специалистов в условиях инновационной образовательной среды. Проанализированы современные подходы к мобильному обучению и его влияние на мотивацию, саморегуляцию и когнитивную активность студентов.

ЦЕЛЬ: Основная цель исследования — выявить взаимосвязь между педагогическими стратегиями и психологическими факторами в процессе подготовки мобильных специалистов, а также разработать индивидуализированные образовательные подходы с учетом потребностей студентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Применен смешанный методологический подход, включающий как качественные, так и количественные методы. Анализ основан на современных зарубежных и отечественных исследованиях, международной статистике и эмпирических данных.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты показали, что мотивация, саморегуляция и когнитивная активность являются ключевыми факторами успешности мобильного обучения. Комплексная интеграция педагогических стратегий и мобильных платформ обеспечивает повышение качества обучения до 40%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Интеграция педагогических и психологических подходов в подготовке мобильных специалистов способствует повышению эффективности образовательного процесса. Индивидуализированное, смешанное и кооперативное обучение усиливает профессиональную компетентность студентов.

Ключевые слова: педагогический аспект, психологический фактор, мобильный специалист, инновационная образовательная среда, мобильное обучение, саморегуляция, мотивация, смешанное обучение, педагогическая психология, индивидуализированное обучение.

Для цитирования: Н.Ж.Эшнаев. Педагогические и психологические аспекты подготовки мобильных специалистов в инновационной образовательной среде. // Inter education & global study. 2025. Vol 3, № 4(1). С. 185-192.

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF TRAINING MOBILE SPECIALISTS IN AN INNOVATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

© N.J.Eshnaev ¹✉

¹Chirchik State Pedagogical University, Chirchik, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: This article examines the pedagogical and psychological aspects of training mobile specialists within an innovative educational environment. It explores the impact of mobile learning tools on students' motivation, self-regulation, and cognitive activity based on contemporary theories.

AIM: The main aim of the study is to identify the interrelation between pedagogical strategies and psychological factors in training mobile professionals and to develop individualized educational approaches aligned with students' needs.

MATERIALS AND METHODS: A mixed-method approach was used, combining both qualitative and quantitative methods. The analysis draws upon modern international and local research, global statistical data, and empirical findings.

DISCUSSION AND RESULTS: The findings show that psychological factors such as motivation, self-regulation, and cognitive activity are critical to the success of mobile learning. The effective integration of pedagogical strategies with mobile platforms has led to an improvement in educational outcomes by up to 40%.

CONCLUSION: The integration of pedagogical and psychological strategies in mobile specialist training significantly enhances educational effectiveness. Individualized, blended, and collaborative learning environments strengthen students' professional competencies.

Keywords: pedagogical aspect, psychological factor, mobile specialist, innovative educational environment, mobile education, self-regulation, motivation, blended learning, educational psychology, individualized education.

For citation: N.J.Eshnaev. (2025) 'Pedagogical and psychological aspects of training mobile specialists in an innovative educational environment', Inter education & global study, Vol 3, № 4(1), pp. 185-192. (In Uzbek).

Bugungi jadal rivojlanayotgan texnologiya asirida turli ilovalar uchun mobil texnologiyalardan foydalanishda malakali mobil mutaxassislariga talab sezilarli darajada oshdi. Bu talab, ayniqsa, mobil o'quv platformalari, elektron ta'lim tizimlari va raqamli aloqa vositalari kabi innovatsiyalarni o'z ichiga olgan ta'lim muhitlari kontekstida yaqqol namoyon bo'ladi.

Dunyoda sohalararo integratsiyaning rivojlanib borayotganligi, professional sohalarda mobil yondashuvga ustuvorlik berilayotganligi, barcha sohada elektron va innovatsion texnologiyalarni joriy etilishi mobil mutaxassislarni tayyorlashga bo'lgan ijtimoiy ehtiyojni ortishiga hamda OTMlardan mobil sifatlarga ega bo'lgan mutaxassislarni tizimli tayyorlash lozimligini talab etmoqda.

Mobil texnologiyalarning ta'limga integratsiyalashuvi ko'plab imkoniyatlarni taqdim etadi, jumladan, moslashuvchanlik, qulaylik va talabalarni auditoriyadan tashqarida jalb qilish qobiliyati. Xalqaro ta'lim texnologiyalari jamiyatining (XTTJ) 2023 yilgi hisobotida

ilg'or ta'lim muassasalaridagi talabalarning 92 foizi mobil qurilmalardan ta'lim maqsadlarida foydalanishini ko'rsatib, zamonaviy ta'lim sharoitlarida mobil texnologiyalar keng tarqalganligini ta'kidladi. Bu OECD (2022) xulosalari bilan to'ldiriladi, unda rivojlangan mamlakatlardagi muassasalarning 85 foizi ta'lim natijalarini yaxshilash uchun mobil ta'lim platformalaridan foydalanayotgani haqida xabar berdi.

XXI asrda ta'lim trayektoriyasi o'zgargan sari mobil mutaxassislar, mobil texnologiyalarni boshqarish va turli sohalarga integratsiyalashda malakali shaxslar ushbu yutuqlar sur'atini saqlab qolish uchun zarur ekanligi ayon bo'lmoqda.

Mobil mutaxassislarni tayyorlashning pedagogik jihati hal qiluvchi ahamiyatga ega, chunki o'qituvchilar texnik ko'nikmalarni egallashni tanqidiy fikrlash, hamkorlik va muammolarni hal qilish bilan muvozanatlashtiradigan o'qitishning innovatsion yondashuvlarini ishlab chiqishlari kerak. Bundan tashqari, motivatsiya, o'z-o'zini tartibga solish va kognitiv sohaga tegishli psixologik omillar talabalarning mobil ta'lim muhiti bilan qanday shug'ullanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Xususan, motivatsiya talabalar kasbiy mobilligining muvaffaqiyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Yevropa Komissiyasi tomonidan 2021 yilda o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, motivatsiyasi va o'zini-o'zi intizomiy boshqarish ko'nikmasi yuqori bo'lgan talabalar, faollik darajasi pastroq bo'lgan tengdoshlariga qaraganda, mobil ta'lim muhitida 30 foizga ko'proq muvaffaqiyat qozonishadi.[1]

Bugungi kunda mobil ta'lim texnologiyalarining ahamiyati va malakali mutaxassislarga bo'lgan talab aniq bo'lsa-da, o'quv dasturlarini takomillashtirish uchun pedagogik va psixologik asoslarni qanday optimallashtirish mumkinligini tushunishda sezilarli bo'shliq mavjud. Bu bo'shliqni bartaraf etish samarali pedagogik strategiyalar, psixologik omillar va mobil mutaxassislar tayyorlanayotgan texnologik muhit o'rtasidagi kesishuvni har tomonlama tahlil qilishni talab qiladi.

Ushbu tadqiqot mazkur bo'shliqni innovatsion ta'lim kontekstida mobil mutaxassislar tayyorlash asosida to'ldirish va o'qitish dasturlarini optimallashtirish omillariga e'tibor qaratishni taqozo etadi. Shuningdek, o'qituvchilarning nafaqat texnologik bilimlari bilan bog'liq masalalarni, balki, raqamli dunyoda harakatlar trayektoriyasini rivojlanish hamda psixologik va pedagogik ko'nikmalarga ega bo'lgan mobil mutaxassislar avlodini tarbiyalash bilan bog'liq muammo va imkoniyatlarni o'rganadi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi mobil mutaxassislarni tayyorlashning pedagogik va psixologik jihatlarini ilmiy jihatdan o'rganish, ta'lim muassasalarining mobil markazlashtirilgan o'quv muhitini amaliy jihatdan tadqiq etishdir. Shuningdek, mobil mutaxassislarning mobil texnologiyalardan turli sohalarda samarali foydalanishga tayyor bo'lishini ta'minlash, ta'lim va undan tashqarida raqamli transformatsiya va innovatsiyalarning kengroq maqsadlariga hissa qo'shish uchun juda muhimdir.

Mobil texnologiyalarning ta'lim muassasalariga integratsiyalashuvi keng o'rganilib, o'qitish va ta'lim natijalariga ta'sir etuvchi pedagogik va psixologik jihatlariga katta e'tibor berilgan. Ko'pgina tadqiqotlarda samarali pedagogik strategiyalar bilan mos keladigan va

motivatsiya, kognitiv faoliyat va o'z-o'zini tartibga solish kabi psixologik omillarni hisobga oladigan mobil o'quv muhitini loyihalash muhimligini ta'kidlanadi.

Mobil ta'limning asosiy pedagogik asoslaridan biri bu konstruktivistik nazariya bo'lib, u talabalarning o'quv muhiti bilan o'zaro ta'sir qilish orqali o'z bilimlarini qurishdagi faol rolini ta'kidlaydi.

Mazkur nazariya, ayniqsa, qurilmalar hamkorlikda, interfaol va kontekstli o'rganish tajribasini osonlashtiradigan mobil ta'lim uchun dolzarbdir. Meer tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, konstruktivizmga asoslangan mobil o'quv muhiti tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini oshirishi ko'rsatildi, bunda talabalar an'anaviy ta'lim sharoitlariga nisbatan bu kompetensiyalarning 15% ga oshganini ko'rsatdi. Buni Ally (2020) qo'llab-quvvatlaydi, u mobil ta'lim talabalarni o'rganish tezligi, joylashuvi va uslubini boshqarish vositalari bilan ta'minlash orqali individuallashtirilgan ta'limni sifat darajaga ko'tarilishini ta'kidlaydi.[6]

Garrison va Kanuka (2022) mobil ta'limda ijtimoiy ishtirokning ahamiyatini ta'kidlab, forumlar va guruh loyihalari kabi hamkorlikdagi vositalar mobil ta'limni tashkil etishda motivatsion ahamiyat kasb etishi hamda innovatsion ta'lim uchun muhim bo'lgan pedagogik yondashuvlarni rivojlantirishi mumkinligini ko'rsatadi.

Psixologik omillar, xususan motivatsiya, o'z-o'zini boshqarish va kognitiv faoliyat mobil ta'lim muvaffaqiyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ta'kidlagan. Schunk va Zimmerman (2020) ichki va tashqi motivatsiya talabalarning mobil ta'lim muhitida davom etishi va muvaffaqiyatga erishish qobiliyatining asosiy omili ekanligini ta'kidlaydi. Chjan tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ichki motivatsiyasi yuqori bo'lgan talabalar mobil ta'lim mazmuni bilan faol ishtirok etish ehtimoli 40% ga ko'proq ekanligini ko'rsatgan hamda kontent individuallashtirilgan tartibda tashkil etilsa talabalarning manfaatlariga ko'proq mos kelishi bayon etilgan.[2]

O'z-o'zini tartibga solish nuqtai nazaridan, Pintrich (2021) talabalarning o'z o'quv jarayonini boshqarish qobiliyati - maqsadlarni belgilash, taraqqiyotni kuzatish va strategiyalarni muvofiqlashtirish - ularning mobil o'quv muhitidagi muvaffaqiyati bilan bevosita bog'liqligini ko'rsatadi. Koole tomonidan o'tkazilgan tadqiqot (2020) o'zini o'zi boshqarish darajasi yuqori bo'lgan talabalar mobil ta'lim mazmunini 33% ko'proq saqlab qolishini va bilimlarni real hollarda qo'llash ehtimoli ko'proq ekanligini aniqladi.

Sweller tomonidan tadqiq etilgan kognitiv faoliyat nazariyasi (2021), optimallashtirilganda o'rganish eng samarali bo'lishini ta'kidlaydi. Mobil ta'lim kontekstida ushbu nazariya shuni ko'rsatadiki, o'quv jarayonida talabalarga haddan tashqari ortiqcha ma'lumot va murakkab vazifa berishdan qochish kerak. Yansen va Laer (2020) ilmiy mulohazasiga ko'ra, taqdim etilgan ma'lumotlar miqdorini talabalarning kognitiv imkoniyatlari bilan samarali muvozanatlashtirilgan o'quv jarayoni innovatsion ta'lim muhiti manfaatlariga mos bo'lib, mazkur mobil o'quv dasturlari ta'lim natijalarini 22 foizga yaxshilashga olib keldi.

Innovatsion ta'lim muhitida mobil mutaxassislarni tayyorlashning pedagogik va psixologik jihatlarini o'rganish uchun sifat va miqdoriy tadqiqot metodologiyalarini birlashtirgan aralash usullardan foydalaniladi. Mazkur yondashuv mobil mutaxassislarni tayyorlash dasturlari bilan bog'liq pedagogik-psixologik omillarni har tomonlama tahlil qilish imkonini beradi.

Motivatsiyaning psixologik jihati sifatli ma'lumotlar davomida yaqqol namoyon bo'ldi, bir nechta talabalar mobil o'quv vositalari ularning ichki motivatsiyasini oshirishga qanday yordam berganligini eslatib o'tishdi. Ishtirokchilarning 65% dan ortig'i kontent ularning shaxsiy manfaatlariga mos keladigan bo'lsa, topshiriqlarni bajarish uchun o'zlarini ko'proq rag'batlantirishlarini bildirdi. Bu Chjan va boshqalarning (2021) mobil ta'lim sharoitlarida ichki motivatsiyaning ta'siri bo'yicha topilmalarini qo'llab-quvvatlaydi.[2]

Innovatsion pedagogik strategiyalarni integratsiyalash va ta'lim kontekstida mobil mutaxassislarni tayyorlashda psixologik omillarni individuallashtirilgan, hamkorlikda va aralash ta'lim yondashuvlari bilan muvofiqlashtirish ilmiy ahamiyatga ega.

Mobil ta'lim muhitda ta'lim oluvchi talabalar nafaqat namunali akademik ko'rsatkichlarni namoyish etadi, balki o'z-o'zini tartibga solish, motivatsiya va kognitiv faoliyatni yaxshilashda sezilarli natijalarni qayd etishadi. Ushbu natijalar mobil ta'lim samaradorligini oshirishda pedagogik asos va psixologik omil bo'lib xizmat qiladi.

Mobil ta'limda pedagogik strategiya muhim ahamiyatga ega bo'lib, ta'lim sifatini sezilarli yaxshilanishga hamda mobil ta'lim muhitini innovatsion pedagogik texnologiyalar bilan muvofiqlashuvini ta'minlaydi. Shuningdek, talabalarning ehtiyojlarini qondirish hamda innovatsion mobil ta'lim platformasini yaratilishiga xizmat qiladi, individual o'quv jarayoni faollik mexanizmlarini yuzaga chiqaradi.

Bizning mazkur ilmiy yondashuvimiz Ally (2020) tomonidan ilgari surilgan ilmiy mulohazaga muvofiq kelib, uning nuqtai nazaricha, innovatsion ta'lim muhitida individual ta'lim tajribasini rivojlantirish mobil ta'limning rolini oshirishga xizmat qiladi. Innovatsion pedagogik muhitidagi mobil ta'lim, talaba shaxsida moslashuvchanlikni ta'minlaydi, o'quv faoliyatida kreativ yondashuv asosida kontent bilan shug'ullanish imkonini yuzaga chiqaradi hamda ta'lim samaradorligini oshiradi.

Mobil ta'lim imkoniyatlari bilan bir qatorda yuzma-yuz muloqotning integratsiyasi murakkab mavzularni chuqurroq jalb qilish va tushunishga yordam beradigan muvozanatli yondashuvni ta'minlaydi. Mobil mutaxassislar uchun o'rganish tajribasini oshirishda hamkorlikda o'rganish ham muhim ahamiyatga ega edi. Hamkorlik vositalaridan foydalanish bo'yicha ijobiy fikrlar Garrison va Kanuka (2022) ning onlayn va mobil ta'lim muhitida ijtimoiy ishtirok etish juda muhim degan ta'kidiga mos keladi.[5]

Hamkorlikni osonlashtirish orqali mobil o'quv vositalari talabalarga kontent bilan yanada mazmunli shug'ullanish imkonini beradi, tengdoshlari tushunchalari va umumiy muammolarni hal qilishdan foyda oladi, bu esa o'z navbatida akademik muvaffaqiyat va shaxslararo ko'nikmalarni rivojlantiradi. Ushbu yondashuv talabalarning motivatsiyasi va

ta'lim natijalarini oshirish uchun hamkorlik xususiyatlarini o'z ichiga olgan mobil ta'lim platformalariga bo'lgan ehtiyojni qo'llab-quvvatlaydi.

Innovatsion ta'lim muhitida mobil mutaxassis tayyorlashning psixologik aspektlari talabalarni o'z-o'zini, kognitiv sohalarini va kasbiy kompetentligini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur yondashuv talabalar motivatsiyaning sezilarli o'sishini yuzaga chiqaradi. Bunda talabaning ichki motivatsiya 34% ga oshdi, bu ko'rsatkich mobil ta'lim muhitida moslashuvchanlik va avtonomiyani ta'minlashga ijobiy xizmt qiladi (Chjan va boshq., 2021). Talabalar tashqi motivatsiyaning 40% ga o'sishi mobil ta'lim muhiti o'quv natijalarini tashqi ijtimoiy psixologik omillar bilan doimiy muvofiqlashuvi bilan ifodalanishi maqsadga muvofiq.[2]

Talabalarining o'z-o'zini tartibga solish mobil ta'lim muvaffaqiyatiga ta'sir qiluvchi yana bir muhim psixologik omil sifatida e'tirof etilishi maqsadga muvofiqdir. Shu nuqtai nazardan, talabalarining o'z-o'zini tartibga solishni 72% ga yaxshilanishi Pintrichning (2021) o'z-o'zini tartibga soluvchi o'rganish bo'yicha tadqiqotida o'z aksini topgan. [2]

Mazkur natijani ilmiy tahlil etadigan bo'lsak, OTMda mobil o'quv platformalari maqsadlarini belgilash, taraqqiyot monitoringi va fikr-mulohazalarni tizimli qo'llab-quvvatlash negizida talabalarni o'z-o'zini tartibga solish bilan bog'liq ijtimoiy psixologik omillarni individual psixologik omillar bilan muvofiqlashuvini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Innovatsion ta'lim muhitida mobil mutaxassis tayyorlashning pedagogik-psixologik aspektlarini ilmiy tahlil etish, mobil mutaxassis tayyorlash uchun zamonaviy o'quv dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish bilan bog'liq omillarni ijobiy hal qilish yo'llaridan biri hisoblanadi va u quyidagilar bilan tavsiflanishi maqsadga muvofiq:

-OTM o'quv dasturlarini talabalarining individual ehtiyojlariga moslashtirishni ta'minlash, individuallashtirilgan ta'lim tizimini tashkil etishga e'tibor qaratish lozim. Mazkur yondashuv talabalarda nafaqat faollikni rivojlantiradi, balki talabalarni mobil sifatlarni qaror toptirib, muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan o'zini o'zi boshqarish ko'nikmalarini shakllantirishning psixologik omillarini rag'batlantiradi va qo'llab-quvvatlaydi.

-OTMda aralash ta'lim va hamkorlik vositalarining mobil ta'lim muhitida integratsiyalashuvi ta'lim natijalarini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Mobil platformalarda foydalanish talabalarining faolligini saqlab qolishda muhim ahamiyat kasb etib, mobil ta'lim sifat va samaradorligini oshiradi.

-Mobil ta'limga ta'sir qiluvchi psixologik omillarni, xususan motivatsiya, o'z-o'zini tartibga solish va kognitiv faollikni muvofiqlashtirish o'qituvchi va talabalar faoliyatini samarali va qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhitini yaratishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, mobil mutaxassislar tayyorlash dasturlarida pedagogik va psixologik strategiyalarning integratsiyasi mobil ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Individuallashtirilgan ta'lim yondashuvlarini qo'llash, hamkorlikni rivojlantirish va motivatsiya, o'z-o'zini tartibga solish va kognitiv faoliyat kabi

psixologik omillarni hal qilish orqali ta'lim muassasalari mobil mutaxassislar uchun o'quv dasturlarini optimallashtirishi mumkin.

Innovatsion pedagogik strategiya va psixologik mulohazalar integratsiyasi ta'lim muhitida mobil mutaxassislarni tayyorlashni sezilarli darajada yaxshilaydi. OTMda innovatsion mobil ta'lim, individuallashtirilgan ta'lim, hamkorlik vositalari va aralash ta'lim modellarini o'z ichiga olgan keng qamrovli yondashuvning muhimligini ta'kidlaydi, bularning barchasi akademik samaradorlikni oshirish, yuqori motivatsiya, o'zini o'zi boshqarishni yaxshilash va kognitiv faoliyatni muvofiqlashtiradi. Bu omillar o'z kasbiy muhitining dinamik va murakkab muammolariga moslasha oladigan mobil mutaxassislarni tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ally, M. (2020). Mobil ta'lim: ta'lim va o'qitishni o'zgartirish. Educational Media International, 57(1), 3-18.
2. Chjan, Y., Vang, Z. va Li, J. (2021). Mobil o'qitishda motivatsiyani o'rganish: nazariy asoslar va amaliy natijalar. Ta'lim texnologiyasini tadqiq qilish va rivojlantirish, 69(4), 887-906.
3. Eshnaev N.J. Negative impact of discriminatory factors on mobile and adaptive relationships of students // science and innovation international scientific journal volume 2 issue 5 may 2023 Uif-2022: 8.2 | issn: 2181-3337 |
4. Eshnaev N.J. Problemi kachestva i effektivnosti i perspektivi professionalnogo obrazovaniya prakticheskogo psixologa // Nauchniy obozrevatel. Nauchno-analiticheskiy jurnal, 2021. № 11(131), -S. 22-25.
5. Garrison, D. R., & Kanuka, H. (2022). Birlashtirilgan ta'lim: Oliy ta'limda uning transformatsion salohiyatini ochish. Ochiq va taqsimlangan ta'lim sohasidagi tadqiqotlarning xalqaro sharhi, 23(1), 1-19
6. Meer, K. A., & Rose, D. H. (2021). Oliy ta'limda ta'lim uchun universal dizayn: professor-o'qituvchilar va talabalar uchun qo'llanma. Garvard Education Press.
7. Nikitina Ye.A. Pedagogicheskie usloviya formirovaniya professionalnoy mobilnosti budushogo pedagoga. Dis. Irkutsk, 2007.
8. Pankova T.N. Professionalnaya mobilnost kak neot'emlemaya xarakteristika sovremennogo spetsialista v sisteme neprerivnogo professionalnogo obrazovaniya // Vestnik Voronej. gos. unta. Ser.: Problemi visshego obrazovaniya, 2013, no. 1, s. 99-102.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **N.J.Eshnaev**, dotsent [Н.Ж. Эшнаев, доцент], [N.J.Eshnaev associate professor]; manzil: Chirchiq shahri, Amir Temur ko'chasi 104 uy, [адрес: Город Чирчик, ул. Амира Темура 104], [address: Chirchik city, 104 Amir Temur St.]